

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И АЛГОРИТМ СКРИНИНГА ПРИ НАРУШЕНИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Исмоилова Шоира Тулкиновна

Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии
Центрально-Азиатского медицинского университета, PhD.

Умаралиева Умида Мансурали кизи

Клинический ординатор Центральноазиатского медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18937067>

Актуальность. По данным клинических исследований, различные нарушения менструального цикла могут выявляться у значительной части пациенток гинекологических клиник, причем у подростков они являются одной из наиболее распространенных гинекологических проблем.

Нарушения менструального цикла (НМЦ) часто имеют многофакторную природу и могут быть связаны с эндокринными заболеваниями, стрессом, метаболическими нарушениями, генетическими факторами или применением лекарственных средств. Особое значение имеет синдром поликистозных яичников (СПКЯ), который является одной из ведущих причин менструальной дисфункции и бесплодия. В одном из исследований у женщин с ановуляторными нарушениями СПКЯ был выявлен примерно у 66% пациенток.

В связи с высокой распространённостью НМЦ и их влиянием на репродуктивное здоровье разработка эффективных алгоритмов диагностики и скрининга является актуальной задачей современной гинекологии.

Цель исследования. Изучить основные причины нарушений менструального цикла и разработать алгоритм скрининга для раннего выявления данной патологии среди женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования. Проведено клиническое наблюдательное исследование в родильном доме Г.Фергана за период исследования 2021–2025 гг.

Объектом исследования является 214 женщин репродуктивного возраста (16–39 лет), обратившихся в гинекологические клиники Ферганского региона с жалобами на нарушения менструального цикла. При проведении статистического анализа для обработки результатов использовались методы вариационной статистики: средние значения ($M \pm SD$), χ^2 -критерий, t-критерий Стьюдента, уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведена возрастная структура пациенток, средний возраст которых составил $26,8 \pm 5,3$ года.

Предлагаемый алгоритм скрининга нарушений менструального цикла включает следующие этапы: первичный скрининг, клиническое обследование, лабораторная диагностика, инструментальная диагностика, определение тактики лечения

Гормональные нарушения и воспалительные заболевания органов малого таза также занимают значительное место в структуре причин НМЦ. Влияние стрессовых факторов подтверждает роль психоэмоционального состояния в регуляции репродуктивной функции. Результаты исследования показывают, что использование комплексного алгоритма скрининга позволяет своевременно выявлять причины НМЦ и повышать эффективность лечения.

Выводы:

1. Нарушения менструального цикла являются распространённой гинекологической патологией среди женщин репродуктивного возраста.
2. Основными причинами НМЦ являются синдром поликистозных яичников, гормональные нарушения и воспалительные заболевания органов малого таза.
3. Важную роль в развитии НМЦ играют стрессовые и метаболические факторы.
4. Разработанный алгоритм скрининга позволяет своевременно выявлять причины менструальной дисфункции и повышать эффективность лечения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Серов В.Н., Прилепская В.Н. Нарушения менструального цикла: современные подходы к диагностике. // Гинекология. 2025. №3. ([RCSI Journals Platform](#))
2. Суворова В.В. Нарушения менструального цикла при экстрагенитальных заболеваниях. // Эффективная фармакотерапия. 2023. ([Портал uMEDp](#))
3. Parpieva, O. R., & Djalalidinova, O. O. (2022). Reproductive Health Issues. *Texas Journal of Medical Science*, 14, 58-61..
4. Parpiyeva, O., & Musayeva, I. (2024). AYOLLARDA REPRODUKTIV SALOMATLIKNI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY METODLARI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(35), 491-493.
5. Ilhomova, S., & Parpiyeva, O. (2024). REPRODUKTIV SALOMATLIK. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(14), 137–139. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/57424>
6. O.R.Parpiyeva, & D.Nazarova. (2024). YANGI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR. *Новостиобразования: исследование в XXI веке*, 2(23), 24–27.